

A GEOECONOMIA DA RESILIÊNCIA RUSSA NA GUERRA DA UCRÂNIA

Pedro Martins¹

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as razões por trás da resiliência econômica da Federação Russa diante das sanções ocidentais impostas após o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Mesmo se tornando o país mais sancionado do mundo e tendo sido retirado do sistema SWIFT, o país conseguiu se mostrar resiliente, mantendo não apenas a sua estabilidade política e econômica como também mantendo um esforço de guerra prolongado. À luz da abordagem teórica da Geoeconomia - definida como o uso de instrumentos econômicos para atingir objetivos geopolíticos - o presente estudo argumenta que Moscou - baseada nos ensinamentos da Doutrina Primakov - buscou desenvolver uma estratégia de diversificação de parcerias a nível internacional com destaque para Índia e China. No âmbito comercial, essa estratégia se baseou na diversificação de mercados para o comércio exterior russo, estratégia fundamental para a resiliência observada pela Rússia no contexto da Guerra na Ucrânia.

Palavras-chave: Geoeconomia; Rússia; Ucrânia; Geopolítica.

Introdução

No dia 24 de fevereiro de 2022, a Federação Russa lançou uma operação militar especial na Ucrânia com o pretexto de proteger a população russa existente naquele país e desnazificá-lo. Como reação, o país foi pesadamente sancionado pelo Ocidente, tornando-se um dos países mais sancionados do mundo. Como exemplo dessas sanções, a Rússia foi retirada do sistema de pagamentos SWIFT e seus ativos no exterior congelados. A expectativa era de que os sucessivos pacotes de sanções prejudicassem a capacidade de Moscou de conduzir a guerra na Ucrânia ou até mesmo desestabilizar internamente o país a ponto de enfraquecê-lo. No entanto, apesar de uma queda de quase 10% do PIB segundo estimativas do Banco Mundial, o país conseguiu manter a sua máquina de guerra funcionando e ainda por cima crescer quase 5% do PIB entre 2023 e 2024, também de acordo com estimativas do Banco Mundial. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é analisar uma possível origem dessa resiliência russa mesmo em meio a pesados pacotes de sanções ocidentais. À luz da abordagem teórica da Geoeconomia, definida por Blackwill e Harris (2016) como o “uso de instrumentos econômicos para atingir objetivos geopolíticos”, o presente trabalho irá desenvolver a hipótese de que a Rússia conduziu a sua política externa no pós-Guerra Fria de modo a estabelecer uma diversificação das suas parceiras comerciais de acordo com

¹ Doutorando em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

os ditames do “Triângulo de Primakov” e do subsequente “Conceito de Política Externa”. Em termos metodológicos, o trabalho irá analisar a literatura secundária sobre geoeconomia, uma análise documental dos documentos da política externa russa - sobretudo o atual Conceito de Política Externa - e uma análise dos padrões do comércio exterior russo desde os anos 2000. Para além desta introdução, o trabalho será dividido em mais três seções. A primeira irá discutir a contribuição teórica da Geoeconomia, enquanto que a segunda irá discutir as mudanças na política externa russa após o fim da Guerra Fria e a terceira irá analisar as sanções comerciais e como o comércio exterior russo se comportou antes e depois da eclosão do conflito a fim de se verificar o desempenho da estratégia geoeconômica russa de diversificar parcerias econômicas. Como resultado, percebeu-se que a Doutrina Primakov - elaborada pelo chanceler homônimo - é um pilar fundamental da política externa russa das últimas décadas e a sua expressão comercial - a diversificação de parceiros econômicos - foi fundamental para a resiliência econômica russa, sem a qual a estabilidade política e econômico ou o esforço de guerra russos não estariam garantidos.

A Geoeconomia como elemento fundamental do pós-Guerra Fria

O início dos anos 1990 viu o fim da Guerra Fria e o subsequente fim da bipolaridade entre União Soviética e os Estados Unidos. Para Francis Fukuyama (1992), o novo período histórico seria o do triunfo do modelo de democracia liberal e do livre-mercado como pilares do sistema internacional que estava nascendo. Samuel Huntington (1997), por sua vez, preconizava que os conflitos internacionais seriam baseados em cultura e ideologia, o chamado “Choque de Civilizações”. Uma terceira abordagem de como seria esse mundo pós-bipolaridade é a ideia desenvolvida por Edward Luttwak (1990) de Geoeconomia, pela qual as rivalidades estatais seriam conduzidas a partir da cooperação e competição econômica entre as nações em substituição à antiga lógica da geopolítica.

Deve-se destacar, amiúde, que o conceito desenvolvido por Luttwak não teve o forte disseminação nos anos iniciais do pós-Guerra Fria (Scholvin; Wigell, 2018, pp.74-75). Na verdade, a Geoeconomia só foi ter o seu ressurgimento após a crise de 2008 e a ascensão econômica da China (Blackwill; Harris, 2016, p.21), o qual aconteceu por três motivos principais. Primeiro, os Estados estão mais dispostos a usar a Geoeconomia como a primeira opção de avançar objetivos geopolíticos seja porque a oposição aos Estados Unidos em um confronto militar é quase impossível, seja porque nem sempre a força militar é a melhor forma de se atingir determinados objetivos geopolíticos (Blackwill; Harris, 2016, pp.34-35). O segundo fator é o fato de que os Estados mais dispostos a usar essas ferramentas têm mais meios para fazê-lo porque os Estados têm se tornado grandes atores econômicos, seja por meio de empresas estatais ou de fundos soberanos, mecanismos pelos quais os Estados podem agir para atingir objetivos geopolíticos (Blackwill; Harris, 2016, p.36). O terceiro e último fator que explica a ressurgência da Geoeconomia é a maior influência que os mercados produzem sobre a política externa dos países. Por exemplo, a redução da dependência dos Estados Unidos da importação de energia significa que os países produtores de petróleo terão que exportar mais

petróleo para outros países, como a China, e, conseqüentemente, irão redirecionar a sua política externa para esse objetivo (Blackwill; Harris, 2016, pp.37-38).

O conceito de Geoeconomia pode ser definido como “o uso de ferramentas econômicas para se atingir objetivos geopolíticos” (Blackwill; Harris, 2016, p.20; Csurgai, 2018, p.74). As ferramentas econômicas pelas quais os Estados buscam atingir objetivos geopolíticos são sete, a saber (Blackwill; Harris, 2016, p.49): sanções econômicas e financeiras, assistência econômica, políticas monetária e fiscal, energia e commodities, medidas ciber, política comercial e a política de investimentos. Começando com as sanções econômicas, elas dependem essencialmente do tamanho: seja pelo tamanho do mercado sancionador vis-à-vis o sancionado ou o controle do sancionador de uma parcela importante do mercado global. No entanto, existem nichos econômicos que também são ativos passíveis de serem usados como sanção: um exemplo é o fato de que a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) é sediado na Bélgica, o que a tornou mais facilmente passível de ser usada como uma vantagem geoeconômica no contexto das sanções ao Irã do que seria se a sede fosse em um país menos alinhado aos interesses americanos. No entanto, as sanções costumam ter desempenho ambíguo porque muitas vezes os alvos das sanções preferem incorrer em custos econômicos de curto prazo do que em custos geopolíticos de mais longo prazo, porque as sanções precisam que outros países a apoiem ou precisam ser modestas e com alvos específicas para serem efetivas (Blackwill; Harris, 2016, p.59). No que se refere a assistência econômica, ela é tida como as ferramentas geoeconômicas mais simples de se entender, com destaque para assistência oficial ao desenvolvimento em que o caso do Conselho de Cooperação do Golfo no contexto do Egito na Primavera Árabe é o caso mais emblemático porque enquanto Catar ofereceu US\$ 8 bilhões de ajuda para o governo Morsi para mitigar os problemas econômicos egípcios, os demais membros do Conselho de Cooperação do Golfo doaram a quantia de US\$ 12 bilhões para apoiar de el-Sissi após a queda de Morsi em troca da adesão egípcia à coalizão liderada pela Arábia Saudita de combate aos rebeldes houthis no Iêmen (Blackwill; Harris, 2016, p.71).

Especificamente sobre política fiscal e monetária, a discussão é menos sobre a já conhecida relação entre essas duas variáveis e o poder do Estado, mas pelo fato de que a política monetária pode ser traduzida como ferramentas geopolíticas quando a moeda tem uma grande presença na economia internacional (a presença do dólar como principal moeda nas transações internacionais viabiliza o poder sancionatório dos Estados Unidos, por exemplo), a capacidade de um país conseguir obter fundos a custos baixos e a habilidade de impactar os custos de empréstimos de outros países (o fato de a China possuir grandes reservas em dólar é um ativo geopolítico porque se liberados na economia internacional podem desestabilizar a economia americana como um todo, por exemplo) (Blackwill; Harris, 2016, pp. 77-85). Quando se pensa no uso de políticas nacionais envolvendo energia e commodities, os casos são mais diretos e abundantes, uma vez que um país que é o grande produtor de uma commodity (como o caso da China com as terras raras) ou o principal fornecedor ou cliente de um dado produto (como os Estados Unidos eram do petróleo do Oriente Médio) pode usar esses atributos

para influenciar a geopolítica internacional (Blackwill; Harris, 2016, pp. 85-86). Em 2010, a China estabeleceu uma proibição da exportação de terras raras como uma forma de mostrar a sua insatisfação com a política de vizinhos envolvendo o Mar do Sul e o Mar do Leste da China (Blackwill; Harris, 2016, p.86).

Se as políticas nacionais envolvendo commodities e energia são instrumentos diretos de pressionar geopoliticamente um país, o meio cibernético é um instrumento geoeconômico mais recente e um dos mais poderosos, ainda que seja necessário o prévio aviso de que nem todo ataque cibernético - como o ataque Stuxnet ao programa nuclear iraniano - tem uma base geoeconômica por detrás (Blackwill; Harris, 2016, pp.59-60). Para ser considerado geoeconômico, um ciberataque deve ser apoiado pelo Estado e deve envolver uma tentativa de exercer influência econômica, isto é, um ciberataque de caráter geoeconômico é aquele que usa mecanismos de mercado ou financeiros para impor custos econômicos como parte de uma agenda geopolítica mais ampla (Blackwill; Harris, 2016, p.60). Na prática, ciberataques de caráter geoeconômico são difíceis de diferenciar dos que não são, principalmente porque os motivos costumam ser variados, assim como os seus alvos: energia, finanças, tecnologia da informação, aeroespacial e automotivo costumam ser os setores mais visados (Blackwill; Harris, 2016, pp.61-63).

As duas últimas ferramentas geoeconômicas mais usadas pelos Estados são suas políticas comerciais e de investimento. O comércio como ferramenta geopolítica pode ser tanto usada como uma ferramenta de indução positiva, mas frequentemente assume a forma coercitiva em punição a um determinado comportamento (Blackwill; Harris, 2016, p.50). Um exemplo clássico do uso da política comercial como ferramenta geoeconômica - especialmente na sua forma coercitiva - é o da Rússia que, por exemplo, em julho de 2012, aumentou os controles aduaneiros na fronteira com a Ucrânia e chegou a fechar a fronteira para caminhões ucranianos em 2014 (Blackwill; Harris, 2016, p.50). Nesse caso, as ações geoeconômicas russas tiveram como objetivos: lembrar à Ucrânia dos custos regionais de se afastar da Rússia, reforçar o papel de Moscou como ator econômico hegemônico regional e impedir a expansão da OTAN em direção às fronteiras russas, o que também serve para mostrar os limites do poder das instituições e uma subestimação da crescente presença e efetividade da pressão geoeconômica (Blackwill; Harris, 2016, pp.51-52). Finalmente, do ponto de vista geoeconômico, os investimentos importam muito porque tem mais deles passando entre os Estados: não apenas o fluxo de investimentos aumentou em quantidade, mas os centros financeiros disponíveis também aumentaram. Ao mesmo tempo, muitos dos investimentos são conduzidos por empresas estatais ou fundos soberanos, o que torna esses fluxos mais suscetíveis a considerações geopolíticas como foi o aporte do fundo soberano russo a um grande pacote de ajuda econômica à Ucrânia em dezembro de 2013, à época liderado pelo Presidente pró-russo Viktor Yanukovich (Blackwill; Harris, 2016, 2016, pp.53-55). Segundo Blackwill e Harris (2016, p.55) as relações políticas entre o país de origem do Fundo Soberano e o destinatário é um fator explicativo para os investimentos desse mesmo Fundo Soberano, de modo que esses movimentos podem ser explicados pela geopolítica.

O Triângulo de Primakov e a Política Externa russa

A dissolução da União Soviética em dezembro de 1992 significou uma mudança sistêmica nas relações internacionais, mas também uma mudança estrutural e, de forma subsequente, na política externa da Federação Russa. Nos primeiros anos após a dissolução da União Soviética, a política externa russa se caracterizou pela adesão às instituições internacionais neoliberais, marcando uma “solidariedade inequívoca com o Ocidente” e uma clara orientação pró-Ocidental na gestão de Andrei Kozyrev nas Relações Exteriores (Zhebit, 2019, pp.423-424). O sucessor de Kozyrev na pasta de Relações Exteriores foi Yevgueni Primakov, que ocupou a pasta de 1996 até 1998 quando deixou a pasta para ocupar a posição de Primeiro-Ministro sobre o governo de Boris Yeltsin. A política externa desenvolvida durante a sua gestão - e que serve de base fundamental para a política externa russa contemporânea - ficou conhecida como “Doutrina Primakov” ou “Triângulo de Primakov”.

Primakov via duas possibilidades de cenários para o pós-Guerra: um seria marcado pelo unilateralismo dos Estados Unidos, situação que geraria caos no longo prazo porque - na ausência de um contraponto - quem se sentisse lesado pelas ações americanas poderiam reagir, enquanto que o outro cenário seria a constituição de uma ordem internacional multipolar em que os diferentes polos conteriam os seus respectivos excessos por meio da busca pelo consenso e pelo fortalecimento das Nações Unidas (Fernandes; Oliveira, 2022, p.43). Para atingir os objetivos vitais russos - integridade territorial, estabilidade de fronteiras, manutenção de sua primazia sobre os países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) e a integração do país ao sistema mundial pós-Guerra Fria -, o país deveria trabalhar com outras nações - especialmente China e Índia - para impedir as arbitrariedades dos Estados Unidos e as suas intervenções unilaterais (Fernandes; Oliveira, 2022, pp.45-47). Nesse sentido, Primakov criou o grupo “Cinco de Xangai” (Rússia, Cazaquistão, China, Quirguistão e Tadjiquistão) com o objetivo duplo de retomar a parceria com os países da ex-União Soviética e se aproximar da China (Fernandes; Oliveira, 2022, p.48). Especificamente com relação a Pequim, a relação bilateral foi elevada ao patamar de “parceria estratégica” em 1996, em 1997, ambos os países assinaram uma declaração conjunta mostrando-se contrários à expansão da OTAN e, em 2001, já no governo de Vladimir Putin, Pequim e Moscou assinaram o Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação - em que ambos os países, firmaram, dentre outras coisas, um pacto de não-agressão - e a criação da Organização de Cooperação de Xangai (Fernandes; Oliveira, 2022, pp.57-58).

Apesar de ficar na pasta de Relações Exteriores por apenas 2 anos e como Primeiro-Ministro por apenas um ano, a forma como Primakov formulou a sua doutrina de política externa foi mantida ao longo dos anos seguintes na administração de Vladimir Putin, ainda que com as devidas atualizações cronológicas. O primeiro Conceito de Política Externa da Federação Russa, publicado em 2000 e, portanto, já sobre o governo de Vladimir Putin, reproduz vários pilares fundamentais da Doutrina de Primakov. Primeiro, o Conceito de Política Externa da Federação Russa daquele ano partilhava do temor de Primakov dos malefícios de uma ordem internacional unipolar:

“A transformação das relações internacionais, o fim da confrontação, a eliminação constante das consequências da “Guerra Fria” e o avanço das reformas russas tem substancialmente aumentado o escopo das possibilidades de cooperação na arena mundial (...). Ao mesmo tempo, novos desafios e ameaças aos interesses nacionais da Rússia estão emergindo na esfera internacional. Existe uma tendência crescente na direção do estabelecimento de uma estrutura mundial unipolar com uma dominação política e econômica dos Estados Unidos (...). A estratégia de executar ações unilaterais pode desestabilizar o ambiente internacional, provocar tensões e corrida armamentista, o agravamento de contradições interestatais e disputas nacionais e religiosas. O uso de poder sem o amparo de mecanismos legais existentes não pode remover as contradições socioeconômicas, interétnicas e quaisquer outras que estão na raiz dos conflitos e põem apenas minar as bases da lei e da ordem. A Rússia deve buscar estabelecer uma ordem internacional multipolar que realmente reflita a diversidade do mundo contemporâneo e a sua variedade de interesses.” (Rússia, 2000, pp.2-3, tradução elaborada pelo autor).

Os argumentos de Primakov a respeito dos interesses da Rússia, da manutenção da sua primazia sobre os países da CEI e da aproximação com a Índia e a China também estão presentes claramente no Conceito de Política Externa de 2000 discute:

“Rússia tem o interesse em um sistema internacional estável e baseado em princípios de justiça, respeito mútuo e cooperação mutuamente vantajosa (...) Uma área de prioridade na política externa russa é garantir a conformidade da cooperação multilateral e bilateral com os Estados-membros da Comunidade de Estados Independentes (CEI) com os objetivos de segurança nacional do país. (...) Uma das direções cruciais da política externa russa na Ásia é o desenvolvimento de relações amigáveis com lideranças asiáticas, sobretudo Índia e China. A convergência de abordagens da Rússia e da China em questões fundamentais da política mundial é um dos pilares da estabilidade regional e global. A Rússia busca desenvolver cooperação mutuamente vantajosa com a China em todas as áreas. O objetivo principal continua sendo equiparar a escala das relações comerciais com a escala das relações políticas. A Rússia pretende fortalecer a sua tradicional parceria com a Índia, incluindo em assuntos internacionais e ajudar a superar os problemas que ainda persistem no Sul da Ásia para fortalecer a estabilidade na região (Rússia, 2000, pp.4-11, tradução do autor).

O mesmo pode ser observado no Conceito de Política Externa de 2008 quando a crítica ao unilateralismo é novamente retomada, mas com a inovação de que “a reação ao prospecto da perda do monopólio dos processos globais fez com que o Ocidente achou a sua expressão no esforço de contenção da Rússia” (Rússia, 2008). Novamente, a emergência de uma nova ordem global baseada nos princípios de igualdade, respeito mútuo, cooperação mutuamente benéfica e normas de Direito Internacional é uma das prioridades estratégicas da Federação Russa, assim como a manutenção de relações amigáveis com os países da CEI, mantém a oposição à expansão da OTAN - com menção explícita aos processos de adesão da Geórgia e da Ucrânia -, ainda que afirme tentar desenvolver boas relações com a aliança militar ocidental via Conselho Rússia-OTAN e, finalmente, o

desenvolvimento de relações com Índia e China (Rússia, 2008).

O mais recente Conceito de Política Externa da Federação Russa, publicado em 2023 e, portanto, já com o conflito na Ucrânia em andamento, manteve os pilares identificados por Primakov, mas em um tom mais agressivo, consequência da particularidade geopolítica que a Rússia está vivendo nesse momento: uma guerra em seu entorno estratégico contra a Ucrânia apoiada pelo Ocidente. Se os conceitos de 2000 e 2008 falavam dos riscos do unilateralismo, o de 2023 fala abertamente que o mundo já está em um processo de transição para a multipolaridade ainda que com a oposição daqueles Estados acostumados com a lógica da dominância global e do neocolonialismo (Rússia, 2023). Não apenas essa crítica é feita como também o documento estabelece como uma das prioridades da política externa russa: “eliminar os vestígios de dominação pelos Estados Unidos e outros Estados não-amigáveis em questões internacionais, criar condições para permitir qualquer Estado renunciar ambições neocoloniais ou de hegemonia” (Rússia, 2023, tradução feita pelo autor). Percebe-se, portanto, um endurecimento do discurso político russo que é reflexo da deterioração do quadro geopolítico em que a Rússia está envolvida, sobretudo suas relações com o Ocidente, especialmente na forma das relações Rússia-OTAN. Um aspecto bem interessante de se destacar é o fato de que China e Índia são apresentadas no Conceito de Política Externa de 2023 como sendo países do “continente eurasiático” e como passos fundamentais para se atingir os objetivos estratégicos da política externa russa (Rússia, 2023). Não apenas se discute o fortalecimento das relações e da cooperação com Índia e China, como o Conceito de Política Externa de 2023 fala especificamente em:

“A Rússia busca transformar a Eurásia em um espaço continental de paz, estabilidade, confiança mútua, desenvolvimento e prosperidade compartilhadas. Atingir esse objetivo implica: (...) 2) o estabelecimento de uma Grande Parceria Eurasiana por meio da integração baseada na combinação do potencial de todos os Estados, organizações regionais e associações eurásianas baseadas na UEE, OCX, Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), bem como a conjunção dos planos de desenvolvimento da UEE com o programa chinês “One Belt and One Road” enquanto preserva a possibilidade de inclusão nessa parceria de todos os Estados e associações multilaterais do continente eurásiano e, conseqüentemente, estabelecendo uma rede de organizações parceiras na Eurasian.” (Rússia, 2023, tradução elaborada pelo autor).

Com isso, podemos perceber que as visões e perspectivas ensejadas por Yevgueni Primakov em sua famosa Doutrina de Política Externa se tornaram os pilares fundamentais para a política externa russa nos quase 30 anos desde a sua elaboração. Naturalmente, essa doutrina foi adaptada de acordo com as diferentes mudanças do cenário internacional, sobretudo a partir da deterioração das relações da Rússia com o Ocidente, cujo grau máximo de deterioração atingiu com o início da guerra na Ucrânia. Essa forma de abordar e enxergar o mundo foi expressada em diversas searas das relações internacionais da Rússia com destaque para a esfera comercial. Especificamente nesse aspecto, sem o esforço de diversificação de parcerias e da valorização da China e da Índia como parceiros econômicos globais

prioritários, a resiliência da economia russa desde o início do conflito não seria possível.

A resiliência russa: comércio e sanções

Após o dia 24 de fevereiro, quando a guerra na Ucrânia começou, a Rússia foi alvo de pesadas sanções: mais de 23.960 sanções foram aplicadas contra a Rússia por um total de 46 países desde 2022, tornando a Federação Russa o país mais sancionado do mundo, dado que antes da guerra já haviam sido impostas 2.695 sanções ao país (Al Jazeera, 2023; Castellum.AI, 2025). Essas sanções são majoritariamente direcionadas a indivíduos do que a entidades: 13.611 a 9.061, respectivamente. Naturalmente, essas sanções tiveram um efeito na economia russa, mas muito abaixo do esperado: dados do Banco Mundial indicam que o PIB do país decresceu apenas 1,4% em 2022. Uma análise mais detalhada dessas sanções mostram, ao menos, duas conclusões relevantes. A primeira é que as sanções são altamente concentradas no Ocidente, sobretudo na União Europeia e nos Estados Unidos. Isso pode ser confirmado tanto em termos do número total de países que sancionaram a Rússia (figura 1) quanto por quantas sanções foram impostas por quais países (figura 2). Apesar das sanções e do impacto inicial, a economia russa conseguiu sobreviver: o PIB do país cresceu 4,1% em 2023 e 4,3% em 2024 segundo dados do Banco Mundial, ainda que a um custo de uma inflação e uma taxa básica de juros mais elevada em 2024: 8,9% e 21%, respectivamente (Connolly, 2025).

Figura 1: Mapa das sanções à Rússia²

Fonte: Confecção do autor a partir dos dados de Al Jazeera (2023) e Consilium (2025)

² Os países em verde são os que sancionaram a Rússia, os que estão marcados em amarelo são os que não sancionaram. Em azul e roxo escuro estão Ucrânia e a Federação Rússia respectivamente, enquanto que Irã, Belarus e Coreia do Norte estão marcados em roxo claro. Ademais, optou-se por colocar a mesma cor em Belarus, Irã e Coreia do Norte porque o primeiro tem um Tratado de União com a Rússia, enquanto que os outros dois têm participado do conflito de forma ativa fornecendo, respectivamente, equipamentos e tropas militares (N.A).

US (7,392) Canada (4,176) Switzerland (4,029) EU (2,782) France (2,711) UK (2,333)
Australia (1,791) Japan (1,441)

Figura 2: Mapa das Sanções à Rússia por origem

Fonte: Castellum.AI (2025)

O desempenho econômico da Federação Russa pode ser explicado a partir da manifestação na seara do comércio exterior de uma estratégia nacional de diversificação de parcerias internacionais, de modo que o país não se tornou excessivamente dependente econômica e diplomaticamente do Ocidente, o que se tornou um elemento fundamental para a resiliência russa na guerra da Ucrânia. Essa estratégia - formulada no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 com o chamado "Triângulo de Primakov" - começou a dar frutos em 2002, quando a China passou a figurar como terceira maior parceira comercial da Rússia, avançou em 2010, quando Pequim se tornou o maior parceiro comercial e se consolidou a partir de 2011, quando o montante comercializado com o gigante asiático passou a ter uma diferença crescente com relação ao que era comercializado com os dois outros principais parceiros comerciais russos nesse período: Holanda e Alemanha (Tabela 1). A partir do início da guerra na Ucrânia, esse movimento de longo prazo na esfera comercial começou a se tornar mais visível, uma vez que os 3 principais parceiros comerciais russos passaram a ser China, Índia e Turquia (Tabela 2). Em ambas as tabelas, optou-se pela estratégia de apresentar o fluxo comercial, isto

é, o somatório das exportações com importações considerando a quantidade de dados a serem analisados e a melhor eficiência na demonstração de dados. Como toda escolha metodológica, no entanto, essa tem como limitação, o fato de que pode auxiliar a esconder padrões de comércio que podem ser objeto de pesquisa futura como o fato de que algumas parceiras comerciais tem um caráter essencialmente unidirecional. Por exemplo, a Rússia exporta muito mais do que importa dos países, como é o caso da Índia e Turquia: ambas foram responsáveis, respectivamente, por US\$66,1 e US\$31 bilhões em exportações russas em 2023, mas apenas corresponderam a apenas US\$4,05 e US\$10,8 bilhões das importações, respectivamente, no mesmo ano, de acordo com os dados do The Observer of Economic Complexity.

Um outro ponto que não é abordado diretamente pelas tabelas e que pode ser um futuro tema de desenvolvimento de pesquisa é o súbito crescimento da Turquia como uma parceira comercial russa, uma vez que o país estava longe de figurar entre os principais parceiros comerciais no período de 2000 a 2021, o que pode sugerir uma distorção estatística causada pelo redirecionamento do comércio europeu com a Rússia via Turquia. Em outras palavras, os dados recentes do relacionamento comercial turco-russo podem, na verdade, mostrar que a Turquia “reexporta” produtos russos para a Europa, contornando o sistema de sanções imposto pelo Ocidente. Para além dessas observações, é de extrema relevância notar o papel da China como principal parceiro comercial russo, uma vez que a China correspondeu a mais de 30% das exportações russas (a Rússia exportou US\$129,07 bilhões para a China de um total de US\$404,1 bilhões em 2024) e mais de 55% das importações (a Rússia importou US\$115,5 bilhões da China de um total de US\$208,4 bilhões em 2024), de acordo com os dados do portal de estatísticas de comércio exterior Trademap. Esse crescimento exacerbado da relação comercial sino-russa pode gerar tensões futuras, sobretudo pelo risco de isso se tornar uma dependência econômica russa, sobretudo quando se compara que esse comércio se dá via exportação de commodities e importação de produtos de maior valor agregado.

Ano	1º parceiro	2º parceiro	3º parceiro
2000	Alemanha (13,1)	Itália (8,4)	Belarus (9,2)
2001	Alemanha (15)	Itália (9,1)	Ucrânia (9,1)
2002	Alemanha (14,6)	Itália (9,7)	China (9,3)
2003	Alemanha (18,5)	Belarus (12,4)	China (11,5)
2004	Alemanha (23,8)	Belarus (17,7)	Ucrânia (16,8)
2005	Alemanha (33,0)	Itália (23,4)	China (20,3)
2006	Alemanha (42,9)	Holanda (38,5)	Itália (30,8)
2007	Alemanha (45,1)	Holanda (45,9)	China (39,5)
2008	Alemanha (67,2)	Holanda (61)	China (55,9)
2009	Holanda (39,8)	China (39,5)	Alemanha (39,3)
2010	China (58,7)	Holanda (57,6)	Alemanha (42,4)
2011	China (82,7)	Holanda (67,1)	Alemanha (60,2)
2012	China (87,5)	Holanda (82,0)	Alemanha (62,3)
2013	China (88,7)	Holanda (75,0)	Alemanha (60,8)
2014	China (88,2)	Holanda (71,9)	Alemanha (57,8)
2015	China (63,5)	Holanda (43,1)	Alemanha (34,8)
2016	China (76,2)	Alemanha (44,1)	Holanda (35,2)
2017	China (98,6)	Alemanha (54,6)	Holanda (42,7)
2018	China (108,2)	Alemanha (59,7)	Holanda (47,1)
2019	China (111,4)	Alemanha (53,1)	Holanda (48,7)
2020	China (104,0)	Alemanha (42,0)	Holanda (28,5)
2021	China (141,3)	Alemanha (56,9)	Holanda (46,4)

Tabela 1: Parceiros comerciais da Rússia por ano em US\$ bilhões (2000-2021)³

Elaboração: Tabela confeccionada pelo autor a partir de dados do World Integrated Data Solution (WITS)

³ Para fins de melhor visualização dos dados, a tabela mostra o fluxo comercial (exportações mais importações) em um dado período.

Ano	1° Parceiro	2° Parceiro	3° Parceiro
2022	China (189,4)	Alemanha (46,4)	Índia (43,8)
2023	China (239)	Índia (70,15)	Turquia (41,8)
2024	China (244,5)	Índia (69,1)	Turquia (52,51)

Tabela 2: Parceiros comerciais da Rússia por ano em US\$ bilhões (2022-2024)⁴

Elaboração: Confecção do autor a partir de dados dos portais “The Observer of Economic Complexity” e “Trademap”.

Considerações finais

O presente artigo teve como objetivo analisar as razões por trás da resiliência da Rússia no contexto da Guerra da Ucrânia a partir da ótica da Geoeconomia. A abordagem teórica da Geoeconomia pode ser definida como o uso de instrumentos econômicos para atingir objetivos geopolíticos, de modo que o foco desse artigo foi operacionalizar essa definição para entender os motivos pelos quais a Rússia - apesar de ter sido retirada do sistema SWIFT e de ter sido o país mais sancionado do mundo - não só não sofreu os impactos da guerra como o esperado, como conseguiu manter uma estabilidade política e econômica e o seu esforço de guerra sem impactos relevantes. Para fazer essa análise, recorreu-se a uma análise do fluxo comercial (exportações mais importações) desde o ano 2000 até 2024 e uma análise documental dos Conceitos de Política Externa de 2000, 2008 e 2023 a partir da Doutrina Primakov. Os resultados encontrados foram que essa Doutrina tem sido o pilar fundamental da política externa russa desde 1996 e que, dentre seus princípios, está a sua defesa de uma ordem internacional multipolar e a diversificação de parcerias com especial enfoque para China e Índia. Essa estratégia teve a sua expressão comercial no esforço russo de diversificar parcerias ao longo desse período, de modo que a China passou a figurar entre os maiores parceiros econômicos russos em 2002, se tornou a principal parceira em 2010 e teve a sua liderança consolidada a partir do início do conflito. com a Índia se tornando a segunda maior parceira comercial.

REFERÊNCIAS

AL JAZEERA. Mapping where every country stands on Russia-Ukraine war. Al Jazeera, 16 fev. 2023. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/16/mapping-where-every-country-stands-on-the-russia-ukraine-war>. Acesso em: 13 out. 2025.

BLACKWILL, Robert; HARRIS, Jennifer. War by other means: Geoeconomics and Economic Statecraft. London: Harvard University Press, 2016. 377 p.

⁴ Novamente, o gráfico é medido a partir do fluxo comercial bilateral, isto é, o somatório das exportações com as importações.

CASTELLUM.AI. Consolidated Russia Sanctions Data Dashboard. Castellum.ai, [s.d.]. Disponível em: <https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard>. Acesso em: 13 out. 2025.

CONNOLLY, Richard. Russia's wartime economy isn't as weak as it looks. London: RUSI (Royal United Services Institute), 22 jan. 2025. Disponível em: <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-wartime-economy-isnt-weak-it-looks>. Acesso em: 15 out. 2025.

CSURGAI, Gyula. The Increasing Importance of Geoeconomics in Power Rivalries in the Twenty-First Century. *Geopolitics*, [s.l.], v. 23, n. 1, p.38-46, 27 out. 2017. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2017.1359547>

FERNANDES, Marcelo Pereira; OLIVEIRA, Luiz Fernando Rodrigues de. O caminho da Rússia pós-soviética:: as inflexões promovidas por primakov. *Tensões Mundiais*, Fortaleza, v. 18, n. 38, p. 41-66, fev. 2023.

INTERNATIONAL TRADE CENTRE. Trade Map – List of importing markets for the product exported by Russian Federation in 2024 (Mirror). TradeMap, [s.d.]. Acesso em: 13 out. 2025.

OEC. Russia – OEC. Country Profile. OEC.world, [s.d.]. Disponível em: <https://oec.world/en/profile/country/rus?selector345id=2022&selector359id=HS4>. Acesso em: 13 out. 2025.

RÚSSIA. The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Moscou, 28 jun. 2000. Disponível em: <https://www.bits.de/EURA/russia052800.pdf>. Acesso em: 13 out. 2025.

RÚSSIA. The Foreign Policy Concept of the Russian Federation. Moscou, 12 jan. 2008. Disponível em: <http://www.en.kremlin.ru/supplement/4116>. Acesso em: 13 out. 2025.

RÚSSIA. The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation. Moscou, 31 mar. 2023. Disponível em: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/. Acesso em: 13 out. 2025.

ZHEBIT, Alexander. Sobre a história da política externa da Rússia: o paradigma de primakov. *Topoi* (Rio de Janeiro), [S.L.], v. 20, n. 41, p. 421-445, ago. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2237-101x02004107>

WORLD BANK. WITS – Country Profile: Trade Flow (Export / Import) – Russia. WITS, [s.d.]. Disponível em: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/RUS/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP>. Acesso em: 13 out. 2025.

Abstract: This article aims to analyze the factors behind the economic resilience of the Russian Federation in the face of Western sanctions imposed after the outbreak of the war in Ukraine in February 2022. Despite becoming the most sanctioned country in the world and being removed from the SWIFT system, Russia has demonstrated notable resilience, maintaining not only political and economic stability but also sustaining a prolonged war effort. Drawing on the theoretical approach of Geoeconomics—defined as the use of economic instruments to achieve geopolitical objectives—this study argues that Moscow, based on the principles of the Primakov Doctrine, pursued a strategy of international partnership diversification, with particular emphasis on India and China. In the trade sphere, this strategy relied on the diversification of export markets, a fundamental element for the resilience observed in Russia within the context of the war in Ukraine.

Keywords: Geoeconomics; Russia; Ukraine; Geopolitics.

Recebido em 18 de julho de 2025

Aceito em 10 de agosto de 2025

Como citar:

MARTINS, Pedro. A Geoeconomia da Resiliência russa na Guerra da Ucrânia. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 94-107, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18037254